

ПРИБОРЫ

11/2013

ПРИБОРЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ,
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И СПРАВОЧНЫЙ
ЖУРНАЛ

№ 11 (161) 2013

Издается с июля 2000 г., г. Москва

Приборы и средства автоматизации

В.В. Любимов

ПРОТОННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ, СОЗДАННЫЕ В ИЗМИРАН

Аннотация

В 2014 году Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) отпразднует знаменательную дату – 75 лет со дня своего основания. На протяжении многих лет различными коллективами сотрудников ИЗМИРАН велась активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных и специальных задач. Одним из традиционных направлений деятельности для создателей магнитометрической аппаратуры в институте является разработка аппаратуры нового поколения, в том числе на базе протонных датчиков. Основные результаты этих разработок за последние 25 лет начиная с 1990 г. и по настоящее время, а также коллективы авторов-создателей приборов представлены в многочисленных публикациях. Разработанные в условиях ИЗМИРАН в этот период времени протонные магнитометры создавались для проведения научных исследований как в лабораториях, так и для полевых и экспедиционных работ в различных условиях и средах.

Ключевые слова: магнитная обсерватория, магнитометры, магнитометрические приборы, градиентометры, магнитоизмерительный преобразователь, протонный магнитометр, датчики магнитного поля, магнитные измерения, градиентометрические измерения в движении.

В 2014 году Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) отпразднует знаменательную дату – 75 лет со дня своего основания.

На протяжении многих лет различными коллективами сотрудников ИЗМИРАН [1] велась и в настоящее время ведется активная работа по созданию новых современных геофизических приборов для решения научных и специальных

задач. Одним из традиционных направлений деятельности для создателей магнитометрической аппаратуры является разработка аппаратуры нового поколения, в том числе на базе протонных датчиков. Основные результаты этих разработок за последние 25 лет начиная с 1990 года и по настоящее время, а также коллективы немногочисленных авторов-создателей приборов представлены в публикациях [1]-[38]. Разработанные в условиях ИЗМИРАН в этот период времени

протонные магнитометры (ПМ), представленные на рис. 1-5, создавались для проведения научных исследований в лабораториях, а также для проведения полевых и экспедиционных работ в различных условиях и средах [3], [4], [11]-[14], [17]-[21], [31], [33], [36]-[38]. ПМ в настоящее время все в большей степени применяются для проведения научно-исследовательских работ в стационарных условиях, в магнитных обсерваториях (МО) [7], [17], [26], [32] и для решения различного рода прикладных и поисковых задач [17], [29], [30], [32].

Началом нового этапа в развитии протонного приборостроения в середине 80-х годов прошлого века послужило проведение работ по техническому заданию (ТЗ) ИЗМИРАН по созданию СКБ ФП РАН автономной протонной вариационной станции (АПС) и переносного ПМ для их применения при проведении полевых экспедиционных работ. В процессе проведения работ был максимально использован опыт отечественного и зарубежного научно-производственного приборостроения такого класса магнитометров. В то

время протонное магнитометрическое приборостроение развивалось в основном по двум основным путям: конструкции магнитных измерительных преобразователей (МИП) ПМ создавались на основе частотомеров или периодометров (на базе только что появившихся недорогих и общедоступных микроконтроллеров). Были проведены многочисленные расчеты различных узлов ПМ, и созданы для испытаний макеты магниточувствительных датчиков (МЧД) различных конструкций. В результате в начале 1984 года был создан первый макет переносного ПМ – ПМП1-02.

ПМ был построен по схеме дискретного частотомера с непосредственным преобразованием измеряемой частоты в единицы магнитной индукции, при этом коэффициент умножения встроеной системы ФАПЧ составлял 1024. Для обеспечения необходимой стабильности измерений в качестве задающего генератора в ПМП1-02 был применен (на то время – новейшее достижение техники!) резонатор-термостат типа РК256ДГ с опорной частотой 2 МГц, имеющий рекордно

Рис. 1. Полевые протонные магнитометры ПМП1-02 и МПП-102

малую нестабильность частоты в широком диапазоне температур. В процессе работ был создан технологичный МЧД оригинальной тороидальной конструкции, достоинством которого была простота в изготовлении и повторяемость при последующих реализациях. В качестве рабочего вещества в этом датчике впервые в практике был применен гептан (C_7H_{16}), который имеет время продольной и поперечной релаксации соответственно 2,1 и 1,2 с и позволяет использовать ПМ при низком (до $-50\text{ }^\circ\text{C}$) значении температуры окружающей среды, что важно при проведении полевых и аэростатных работ. Общий вид прибора и различные конструкции изготовленных для него датчиков представлены на рис. 1. Прибор прошел многочисленные метрологические испытания в мере магнитной индукции УП-1 в СКБ ФП и в МО «Москва», использовался сотрудниками ИЗМИРАН в период с 1990 по 1995 гг. при проведении научно-исследовательских работ на Крайнем Севере (МО «Лопарская»), а также в Крыму и в обсерватории «Ялта».

В 1984 году, когда СКБ ФП провело разработку рабочей документации для серийной реализации ПМ, были выпущены три опытных образца прибора серии МПП-102 [2] (см. рис. 1). В период с 1986 по 1990 гг. была выпущена малая серия модифицированных приборов под тем же наименованием в количестве 10 экземпляров, которые разошлись по различным отделам ИЗМИРАН и различным МО («Москва», «Калининград» и др.) [7].

В начале 90-х годов прошлого века, в связи с резким сокращением финансирования науки и фактическим прекращением всех финансируемых приборостроительных и экспедиционных геофизических работ, внутри ИЗМИРАН инициативно организовался коллектив из наиболее творческих и дееспособных инженеров-разработчиков аппаратуры из разных отделов института, который продолжительное время просуществовал и творил под названием НПК «МИРФА». Этим коллективом был разработан и создан в условиях и на производственных мощностях ИЗМИРАН

Рис. 2. Полевые и обсерваторские ПМ, созданные в условиях ИЗМИРАН

ряд магнитометрических приборов, в том числе и ПМ. Разработанные ПМ под коммерческим наименованием ГПМ использовались в МО и при проведении морских экспедиционных работ различными коллективами и организациями РФ (МО «Москва», «Калининград» и др.) и за рубежом (Вьетнам). Была выпущена серия морских и обсерваторских приборов, которые различались между собой длиной кабеля и конструкцией УИ и МЧД, имевшего секционный катушечный вид. В качестве рабочего вещества применялся керосин. Общий вид одного из блоков ГПМ показан на рис. 2. Под руководством А.Н. Козлова был также осуществлен проект по созданию протонного магнитометра для Армении. Отличием этой разработки стало то, что в результате создания особой конструкции МЧД были достигнуты высокая стабильность ПМ и разрешение по измерению магнитной индукции порядка $0,01 \dots 0,02$ нТл. Следует отметить, что никаких опубликованных сведений по количеству созданных в НПК «МИРФА» ПМ и их основным техническим характеристикам не обнаружено.

В 1993 году группой сотрудников ИЗМИРАН и Независимого морского исследовательского центра GEONT были начаты работы по проведению морских исследований на шельфе Вьетнама (по заказу Геофизического департамента и Морского геофизического центра СРВ). Была проведена экспедиция с использованием изготовленного НПК «МИРФА» (ИЗМИРАН) морского ПМ серии ГПМ. Эти работы не увенчались успехом ввиду невозможности надежной эксплуатации применяемой в морском варианте ГПМ конструкции МЧД в условиях экваториальных широт. В 1994 году в процессе проведения работ по созданию новой конструкции ПМ удалось удачно использовать наработки и отдельные элементы МИП, хорошо зарекомендовавшие себя в работе узлов магнитометра ПМП1-02, применительно к морскому варианту исполнения ПМ. В отличие от ПМП1-02, в созданном магнитометре УИ было построено на основе периодомера. Регистрация измеренных данных осуществлялась на персональном компьютере (ПК), установленном (как и УИ) на борту судна-буксировщика. В отличие от всех ранее созданных в институте ПМ для морских исследований, МИП этого магнитометра, получившего наименование «GEONT» [4]-[6], был сконструирован в виде двух (разнесенных между собой на расстояние 3 м) буксире-

мых гондол (БГ). В одной из БГ (дальней) находился погружного типа МЧД тороидальной конструкции, а в другой (ближней от борта судна) – электронные схемы усиления сигнала, питания и управления. В качестве кабеля-буксира использовался кабель типа П296 длиной 150 м. Схемное построение ПМ предусматривало возможность его работы в асинхронном режиме с управлением от ПК, с минимальным циклом измерения 5 с и возможностью программной установки времен циклов поляризации и отсчета, а также синхронизацию работы совместно с другими забортными буксируемыми приборами. Цена единицы счета наименьшего разряда отсчетного устройства магнитометра «GEONT» (по таблице) $0,1$ нТл, а основная абсолютная погрешность измерений была достигнута в пределах $\pm 0,5$ нТл. Общий вид магнитометра показан на рис. 3.

Магнитометр «GEONT» прошел натурные испытания в Южно-Китайском море (в акватории городков Винь, Куало, Самсунг) на научном судне ВД-123 и в дальнейшем продолжительное время использовался при проведении поисковых работ на шельфе на юге Вьетнама. Всего было сделано и передано Морскому геофизическому центру (г. Ханой, СРВ) два комплекта ПМ «GEONT».

В 1995-1997 гг. по заказу Национального центра науки и технологий и Института океанологии Вьетнама сотрудниками ИЗМИРАН, совместно с коллегами из других организаций, были проведены работы по созданию двух комплектов береговой вариационной станции (МР-03) и двух комплектов морского буксирюемого ПМ (МР-02) [6], [9], [15]. Эти приборы были предназначены для проведения экспедиционных работ и оснащения одного из научно-исследовательских судов СРВ. Испытания созданных ПМ проводились сотрудниками ИЗМИРАН в конце 1995 года в МО «Москва», а в феврале 1996 года – на территории Вьетнама в МО «Фу-Тый» (расположенной в 20 км от г. Ханой). Испытания магнитометров МР-02 в морских условиях были проведены в Южно-Китайском море в акватории городка Вунг-Тау на юге Вьетнама в апреле 1997 года. Прибор позволял проводить работы на море при скорости буксировки до 10 узлов при максимальном погружении буксирюемой части до 20 м и использовать недорогие буксировочные кабели любого типа. При этом масса забортной части ПМ была не более 60 кг (включая кабель-буксир

длиной 150 м). Общий вид магнитометра МР-02 показан на *рис. 3*.

Отличительной особенностью вариационной станции МР-03 явилось то, что в этом приборе был реализован оригинальный алгоритм работы, позволяющий проводить измерения в высокоградиентных полях и в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех. В станции применено новое решение – автоматический поиск и настройка на необходимый диапазон работы МИП. УИ был построен на основе процессора «Intel 80С188ЕС» и оснащен энергонезависимой памятью объемом 4 Мб, что позволяло накапливать данные в течение 13...154 суток [9]. В качестве МЧД был разработан датчик, аналогичный конструкции МЧД магнитометра ПМП1-02, с применением гептана. Его габариты были 0135x130 мм, а длина соединительного с УИ кабеля – 20 м. Вариационная станция МР-03 имела дополнительный вход для подключения приемника GPS. Общий вид прибора представлен на *рис. 2*.

Уже более 20 лет и по настоящее время в институте коллективом сотрудников под руководством Ю.П. Цветкова ведутся работы, связанные с применением ПМ на дрейфующих аэростатах, разработана методика измерений [3], [18]-[20], [32], в том числе и для измерения вертикального градиента поля. Первоначально для полетов на дрейфующем аэростате использовался только один ПМ, а в последние годы в проведении экспериментов используется градиентометрическая система, включающая в себя три ПМ (измерительных канала), МЧД которых разнесены по вертикали на расстояние 3 км друг от друга. Для реализации измерений использовались как созданные НПК «Рудгеофизика» ПМ серии ММП-203, так и созданные в ИЗМИРАН на их основе магнитометры с МЧД тороидальной конструкции от МПП-102 [2], с различной (от 10 до 30 м) длиной кабеля. Для обеспечения стабильной работы ПМ в условиях большого диапазона изменения температуры окружающей среды была разработана схема кварцевого генератора повышенной стабильности, а также специальные термостатируемые контейнеры для установки источников питания, УИ и МЧД. Общий вид магнитометра, контейнеров с ПМ и приборной подвески на раме стратосферного аэростата с датчиками представлен на *рис. 4*. В качестве регистратора данных в первых вариан-

тах прибора при первых запусках применялся лентопротяжный механизм с записью данных на фотобумаге. Этот способ регистрации данных был выгодным, так как устройство регистрации было экономичным в смысле энергосбережения источников питания прибора. Однако дешифровка полученных данных и их перевод в цифровую форму были достаточно неудобны и продолжительны во времени.

Начиная с 2006 года к совместным с ИЗМИРАН работам по этому проекту была привлечена группа сотрудников МЭИ [19], [20], в результате чего комплекс с ПМ был дополнен системой сбора, пакетирования, кодирования и передачи данных через Интернет с применением быстродействующего модема и приемопередающей системы «Глобалстар». Это позволило осуществлять дистанционно передачу данных в полете, координирование измерительной системы в пространстве и дистанционное управление аэростатом при завершении миссии. В этом же году был разработан блок накопления данных (НД) [29] для использования совместно с ПМ. НД был создан с применением энергонезависимой памяти, имел малое потребление энергии и габариты, что позволяло легко интегрировать его в конструктив ММП-203. Эта плата НД (см. *рис. 4, 5*) устанавливалась перед полетом в каждый из ПМ, что позволяло накапливать привязанные ко времени измеренные данные в течение 150 суток.

В 2007 году сотрудниками научно-производственной лаборатории (НПЛ) геомагнитных приборов и измерений ИЗМИРАН были начаты работы по созданию нового современного автоматического ПМ для аэростатного комплекса взамен ММП-203. В результате этой работы были разработаны и изготовлены 6 комплектов ПМ под наименованием МААП. В этом приборе была применена облегченная конструкция УИ, корпус которого был изготовлен из ударопрочного пластика. МИП прибора был реализован на основе тороидальных погружных МЧД с различными длинами (от 15 до 30 м) подключаемых к УИ кабелей. Программным обеспечением (ПО) МААП предусматривалась возможность работы ПМ в условиях лаборатории с применением различных протоносодержащих рабочих веществ, однако в условиях аэростата в качестве рабочего вещества в МЧД (для экономии энергии источников питания) был выбран керосин. Основные технические характеристики МААП указаны в публикациях

[33]-[37]. Общий вид конструкции МААП представлен на рис. 4.

В начале 90-х годов прошлого века произошел переход сотрудников отдела морских электромагнитных исследований из ИЗМИРАН под юрисдикцию ИФЗ РАН. В результате этого в институте прекратилось финансирование научно-исследовательских и экспедиционных работ, связанных с проведением исследований в водной среде, в том числе перестали выделяться средства для создания необходимого для проведения таких работ инструментария. Однако в ИЗМИРАН остались специалисты и энтузиасты из других отделов, которые на протяжении последующих лет продолжили в инициативном порядке работы в данном направлении, в частности по созданию морской магнитометрической аппаратуры для научных исследований. Эти работы проводились в кооперации с коллегами из различных заинтересованных организаций и институтов РАН. О результатах работ и созданных в этот период времени в условиях ИЗМИРАН морских

ПМ, о которых речь пойдет ниже, можно узнать из публикаций [10]-[15], [21], [22], [25]-[27], [35]-[37].

В период с 1997 по 1998 гг. сотрудниками ИЗМИРАН совместно с коллегами из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН проводились работы по созданию регистратора данных (РД) «ГРАДИЕНТ» (первый вариант РД разработан под наименованием IDL-06) [6], [8], [11], [12], предназначенного для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от трех буксируемых протонных МИП. В этом приборе было предусмотрено три основных режима работы, в которых количество МЧД, одновременно подключаемых к РД, могло быть от одного до трех. Кроме того, РД выполнял функции многоканальной автоматизированной системы сбора информации путем одновременного комплексирования, регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по трем измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения БГ с МЧД,

Рис. 3. Морские буксируемые магнитометры и градиентометры

текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат GPS. Основными отличительными особенностями РД являлись возможность программной установки времени циклов поляризации МЧД и измерения, оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки, возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы прибора. Разработчиками этого прибора и ПО (В.Х. Кириаков, А.С. Зверев, В.В. Любимов) была предусмотрена возможность выбора (в темпе эксперимента) оптимальной из встроенных программ статистической обработки данных, проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения, а также получения надежного результата измерений при малом соотношении сигнал/помеха (2...2,5) на входе аналоговых каналов МИП. Основные технические характеристики и общий вид РД «ГРАДИЕНТ» представлены в работах [8], [10]. В течение нескольких последующих лет сотрудниками ИО

РАН проводились натурные испытания РД «ГРАДИЕНТ» на различных судах и в различных районах Мирового океана [39], по результатам которых возникла необходимость в модернизации прибора. В 2003-2004 гг. в ИЗМИРАН по ТЗ Института океанологии РАН проводились работы по модернизации РД, в процессе которых был разработан новый прибор под названием РД «ГРАДИЕНТ-2». Основным отличием РД от предыдущих разработок явилось то, что был расширен измерительный диапазон МИП в пределах от 20 до 70 мкТл, уменьшен цикл измерения МИП до 1...2 с и повышено разрешение по измерительным магнитометрическим каналам до 0,01 нТл. Остальные изменения в схеме РД и в ПО оказались несущественными. Прибор в 2004 году был передан в ИО РАН, где находится в эксплуатации по настоящее время.

В 2003 году по заказу Геологического института РАН специалисты ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» приступили к созданию морского буксируемого градиентомет-

Протонные магнитометры для дрейфующего аэростата

Рис. 4. Протонные магнитометры для аэростатных исследований

ра для оборудования НИС «Академик Николай Страхов». Эти работы велись в течение двух лет и завершились созданием ПМ под названием MPMG-02 [15], [25], [37]. Этот ПМ был предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и его горизонтального градиента в условиях морской магнитной съемки на акваториях морей и океанов и включал в себя две части: забортную и набортную, соединенные между собой кабелем-буксиром (см. рис. 3). Забортная часть состояла из двух МИП поле/код, выполненных на базе протонных МЧД и расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. МЧД погружного типа были сконструированы в виде вытянутого тора и установлены в герметичных контейнерах, в которые было залито рабочее вещество. Как и у ранее созданных морских ПМ, МЧД и электронная часть МИП были размещены в отдельных контейнерах, но в этом случае оба контейнера были жестко соединены между собой немагнитными стеклоэпоксидными трубами, образующими корпус БГ. Набортная часть прибо-

ра включала в себя блок питания и УИ, предназначенное для статистической обработки сигналов прецессии, регистрации полученных данных с возможностью визуального наблюдения их на графическом дисплее и выдачи результатов измерений на ПК. Помимо этого УИ вырабатывало команды для управления цепями поляризации датчиков и регистрировало в цифровой форме данные о глубине погружения БГ. Основные технические характеристики MPMG-02 можно узнать из публикаций [13]-[15], [26], [35]-[37], а общий вид градиентометра представлен на рис. 3. Отличием MPMG-02 от всех ранее созданных морских ПМ было то, что МИП, аналоговая и цифровая (управляющая процессом измерения) электроника были размещены в БГ, одна из которых была «проходного» типа. А вся связь между БГ и бортовой частью прибора происходила в цифровой форме и с использованием интерфейса RS-485 по кабелю-буксиру, который мог быть любого типа, в том числе и маломощным. Работы были завершены в 2005 году, и в этом же

Протонные магнитометры: аксессуары для приборов

Рис. 5. Принадлежности для ПМ

году сотрудниками ГИН РАН и ИО РАН были проведены его натурные испытания в одном из рейсов НИС «Академик Николай Страхов» в Атлантике.

В 2007 году сотрудниками ИЗМИРАН в кооперации с коллегами из МГУ им. М.В. Ломоносова были начаты работы по созданию морского магнитометра-градиентометра для Института геофизики им. С.И. Субботина НАНУ. Эти работы были успешно завершены в 2008 году, в результате чего был изготовлен ПМ под названием MPMG-03 [27]. Все метрологические и эксплуатационные характеристики этого магнитометра были аналогичны магнитометру MPMG-02, исключение составляло отсутствие УИ, вместо которого использовался ПК. Была сделана новая разработка БГ, которые заметно отличались по размерам и по весу от ранее созданной их конструкции, и создано новое ПО. Для соединений буксируемой части прибора между собой и с бортом судна использовался легкий, тонкий и прочный немагнитный кабель на основе кевлара. Общий вид магнитометра MPMG-03 представлен на рис. 3, его технические характеристики опубликованы в работах [21], [22], [27], [35], [37].

В 2010 году по заказу Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВНЦ РАН и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН были начаты работы по разработке и изготовлению двух комплектов морских магнитометров-градиентометров, которые успешно завершились в 2011 году созданием прибора под названием MPMG-04 [35], [36]. Морской протонный магнитометр-градиентометр MPMG-04 стал модернизированным вариантом ранее созданных магнитометров серии MPMG и отличался уменьшенными габаритами и массой БГ, а также способом измерения и конструкцией МИП. Малые габариты и масса прибора (см. рис. 3) позволяли проводить исследования с его помощью на реках и озерах на маломерных судах и надувных плавсредствах. При этом предусмотрена возможность использования БГ на малой измерительной базе и питание прибора от аккумуляторной батареи. Оба комплекта MPMG-04 прошли успешные лабораторные и метрологические испытания на территории ИЗМИРАН в МО «Москва» и в обсерватории МГУ в пос. Александровка, а также натурные испытания, проведенные сотрудниками ТОИ ДВНЦ РАН в акватории Охотского моря в 2012 году.

Положительные результаты работ по созданию морских магнитометров стали предпосылкой к продолжению разработки ПМ для проведения полевых и обсерваторских работ. В конце 2004 года сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН совместно с коллегами из ООО «Импеданс» были разработаны регистрирующие ПМ под названием MP-03 «ИМПЕДАНС» и MP-03M [16], [17], которые были предназначены для проведения указанных выше работ. Общий вид этих приборов представлен на рис. 2. Решения основных узлов у этих ПМ значительно отличались от построения аналогичных узлов магнитометров МПП-102, «GEONT» и MP-03. Разработанное ПО и применение управляющего процессора позволили изменять в процессе проведения измерений все режимы циклограммы работы прибора, сделать их переменными. Это делало схему ПМ гибкой и универсальной, дало возможность в темпе эксперимента настраивать прибор на оптимальный режим работы, использовать практически любое рабочее вещество в МЧД (и любые типы МЧД) а также применять соединительный кабель различных длины и типа. Созданные приборы прошли тщательную проверку и испытания в МО «Москва», использовались длительное время в проводимых НПЛ экспериментальных работах в качестве вариационной станции. Один из ПМ участвовал в 2005-2006 гг. в работе Якутской геофизической экспедиции. В рамках этих работ сотрудниками НПЛ были созданы и проверены помощью MP-03M различные конструкции секционных и тороидальных погружных МЧД, также созданы устройства, программно имитирующие работу МЧД при проведении настроечных и исследовательских работ с ПМ в помещении (см. рис. 5).

В 2005 году по ТЗ и в рамках договора с Институтом геофизики УрО РАН сотрудники НПЛ начали работы над проектом под название «Цифровая магнитная обсерватория». В рамках этого проекта необходимо было (для МО «Арктика» разработать и изготовить ПМ, который мог бы проводить измерения (в качестве цифровой вариационной станции) в системе, синхронно с приемником GPS и с быстродействующей ЦМВ «Кварц-4» (проводящей измерения со скоростью 10...100 изм/с). В результате этих работ в 2006 году был разработан новый вариант ПМ под названием MP-03МО «ИМПЕДАНС» [23], [24]. В этом ПМ питание прибора осуществлялось напряж

нием 12...15 В, при этом было допустимо снижение питания цепей поляризации МЧД до значений 7...10 В без изменения качества сигнала прецессии и точности измерения. Длина кабеля между УИ и МЧД равнялась 10 м. Прибор позволял как накапливать измеренные данные во внутреннюю память, так и работать непосредственно с ПК. Общий вид магнитометра представлен на рис. 2, а его основные технические характеристики указаны в работах [23], [24], [29], [30], [32], [38]. МР-03МО был установлен сотрудниками ИЗМИРАН для постоянной работы в абсолютном павильоне МО «Арти» в 2007 году и используется сотрудниками обсерватории и в настоящее время.

В период с 2006 по 2008 гг. сотрудниками НПЛ ИЗМИРАН было изготовлено еще три комплекта МР-03МО для оснащения МО «Усурийск» (пос. Горнотаежный), МО «Москва» и Калининградского РГУ им. Иммануила Канта (ПМ используется на территории МО «Калининград» и в настоящее время).

Начиная с 2012 года в институте ведутся инициативные работы по созданию нового современного образца ПМ на основе современных технологий регистрации, обработки и передачи данных, использования новых материалов, элементной базы и ПО. В настоящее время прибор под наименованием IDL-13 проходит испытания и метрологическую проверку сотрудниками НПЛ на территории МО «Москва» в ИЗМИРАН.

За прошедшие годы сотрудниками ИЗМИРАН в протонном магнитном приборостроении проделана определенная и большая работа, итогом которой стала разработка более пятнадцати различных типов, вариантов и разновидностей ПМ, предназначенных для проведения научно-исследовательских работ и экспедиций в различных условиях, средах и частях земного шара. Разработанные в институте ПМ до сих пор продолжают использоваться при проведении обсерваторских работ в различных МО, обучении молодых специалистов в учебных заведениях, в поисковых работах, в том числе и на просторах морей и океанов.

Список литературы:

1. Бурицев Ю.А., Долгийков Ш.Ш., Жузов Л.И., Козлов А.Н. Магнитное приборостроение / Электромагнитные и плазменные процессы от Солнца до ядра Земли. – М.: Наука, 1989. С. 328.
2. Магнитометр протонный МПП-102. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Бт2.733.043 ТО. – СКБ ФП АН СССР, 1984. 31 с.
3. Цветков Ю.П. Аэростатная стратосферная градиентная магнитометрия и ее использование для решения задач внутреннего строения земной коры / Автореф. дис.: д.ф.-м.н. – М., 2001. 45 с.
4. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр «ГЕОНТ» / Препринт № 11 (1061). – М.: ИЗМИРАН, 1994. 26 с.
5. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометр «ГЕОНТ» для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. 1995. № 5. С. 205.
6. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины / Препринт № 2 (1098). – М.: ИЗМИРАН, 1997. 22 с.
7. Любимов В.В., Сизов Ю.П. Результаты магнитометрических исследований на территории магнитной обсерватории «Калининград» / Препринт № 6 (1102). – М.: ИЗМИРАН, 1997. 27 с.
8. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые приборы НПФ «ИМПЕДАНС» для геофизики и медицины / Международная конференция «Экологическая геофизика и геохимия». Сб. материалов. – Москва-Дубна: ВНИИгеосистем, 1998. С. 178.
9. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры для геомагнитных измерений // Приборы и техника эксперимента. 2000. № 2. С. 163.
10. Беляев И.И., Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В., Филип А.М. Регистратор данных «Градиент» морского буксируемого дифференциального магнитометра // Приборы и техника эксперимента. 2000. № 2. С. 165.
11. Любимов В.В. Новые приборы для измерения градиента источников магнитного поля в различных средах / Препринт № 3 (1142). – М.: ИЗМИРАН, 2001. 10 с.
12. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах / АС2002. Школа-семинар по компьютерной автоматизации и информатизации. – М.: ЦНИИ «АТОМИНФОРМ», 2003. С. 232.
13. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Градиентометры для исследования магнитного поля в различных условиях и средах // Экономика и производство. 2004. № 3. С. 59.
14. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Морской буксируемый магнитометр-градиентометр МРМГ-02 // Датчики и системы. 2005. № 1. С. 56.
15. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонные магнитометры // Экономика и производство. 2005. № 2. С. 71.
16. Магнитометр протонный регистрирующий МР-03 «ИМПЕДАНС». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – М.: ООО «Импеданс», 2005 / http://www.pribory-magic.narod.ru/MP_03_TO.htm.

17. Бурцев Ю.А., Головкин В.П., Кузнецов В.Д., Любимов В.В. История магнитного приборостроения в ИЗМИРАН: прошлое, настоящее, ... будущее ??? / Материалы международного семинара «170 лет обсерваторских наблюдений на Урале: история и современное состояние». Екатеринбург, 17-23 июля 2006 г. – Екатеринбург: Институт геофизики УрО РАН, 2006. С. 45.
18. Цветков Ю.П., Алексеев В.А., Филиппов С.В., Пчелкин А.В., Любимов В.В., Аскеров А.Э. Подспутниковый метод повывсотного магнитного зондирования земной коры / Сб. научных статей ИКИ РАН «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений и объектов». – М.: ООО «Азбука-2000», 2006. С. 256.
19. Цветков Ю.П., Бондарь Т.Н., Брехов О.М., Крапивный А.В., Николаев Н.С. Способ получения вертикального градиента аномального магнитного поля Земли на стратосферных высотах / Патент РФ № 2310892 от 22.06.2006.
20. Крапивный А.В., Николаев Н.С., Баранов Я.В., Брехов О.М., Цветков Ю.П., Кириаков В.Х. Аэростатный магнитный градиентометр // Приборы и техника эксперимента. 2007. № 4. С. 159.
21. Любимов В.В. Магнитометры-градиентометры для научных исследований: новые разработки // Экономика и производство. 2009. № 2. С. 61.
22. Любимов В.В. Новые магнитометрические приборы для научных исследований // Приборы. 2009. № 6. С. 8.
23. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Приборы. 2009. № 12. С. 10.
24. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Протонный регистрирующий магнитометр МР-03МО. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3832.
25. Любимов В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-02. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3846.
26. Кузнецов В.Д. Электромагнитные и плазменные процессы в системе Солнце-Земля: к 70-летию ИЗМИРАН (обзор) // Геомагнетизм и аэрономия. 2009. Т. 49. № 6. С. 723.
27. Любимов В.В., Кириаков В.Х., Зверев А.С. Морской протонный магнитометр-градиентометр МРМГ-03. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3847.
28. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Накопитель данных для протонного магнитометра. – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2009 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=3886.
29. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория // Экономика и производство. 2010. № 1. С. 50.
30. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новые разработки: цифровая магнитная обсерватория // Датчики и системы. 2010. № 4. С. 22.
31. Цветков Ю.П., Головкин В.П., Кузнецов В.Д., Брехов О.М., Пелле В.А. Способ выделения составляющих аномального магнитного поля Земли / Патент РФ № 2437125 от 25.05.2010.
32. Кириаков В.Х., Любимов В.В. Цифровая магнитная обсерватория: опыт построения и варианты // Сб.: Найновите постижения на Европейската наука-2011. Материалы за VII Международна научна практическа конференция 17-25 юни 2011. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. Физика. Т. 36. С. 37.
33. Кириаков В.Х., Любимов В.В., Цветков Ю.П. Протонный магнитометр для стратосферного аэростатного комплекса / Сб.: Predni vedecke novinki – 2012. Materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference 27 srpna-05 zari 2012. – Praha, 2012. Fyzika. Dil 10. S. 46.
34. Любимов В.В., Кириаков В.Х. Магнитометр аэростатный автоматический протонный (МААП). – М.: Выставочный центр Российской академии наук, 2012 / http://www.expo.ras.ru/base/prod_data.asp?prod_id=5430.
35. Любимов В.В. Новые магнитометры для градиентометрических исследований: обзор разработок / Сб.: Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami – 2012. Materialy VIII Miedzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji 07 – 15 listopada 2012. – Przemysl. Nauka I studia, 2012. Fyzyka. Vol. 17. S. 58.
36. Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований // Приборы. 2012. № 11. С. 8.
37. Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Магнитометры и градиентометры для научных исследований / Материалы II школы-семинара «Гординские чтения». Москва, 21-23 ноября 2012 г. – М.: ИФЗ РАН, 2013. С. 65.
38. Любимов В.В. Современные магнитометры для науки и геофизики, разработанные в ИЗМИРАН / Материалы II школы-семинара «Гординские чтения». Москва, 21-23 ноября 2012 г. – М.: ИФЗ РАН, 2013. С. 116.
39. Городницкий А.М., Филин А.М., Малютин Ю.Д. Морская магнитная градиентная съемка. – М.: ВНИИРО, 2004. 140 с.

Владимир Валерьевич Любимов,
зав. научно-производственной лабораторией
геомагнитных приборов и измерений,
ФГБУН «Институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В. Пушкова РАН»,
г. Москва, г. Троицк,
e-mail: lvv_store@mail.ru